

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE NAVAL - ECONAVAL

Título proyecto	Investigación de sistemas de IA y computación cuántica digital inteligente 5.0 para mejoras navales
Nombre de empresa	MARINA BARCELONA 92, S.A. NUNSYS, S.A. MULTIVERSE COMPUTING SL
Inicio – Fin	2023 -2025
Proyecto Tractor	PNA-010000-2023-2 Adaptación científico tecnológica de la cadena de valor del sector naval para una transición sostenible, ecológica y digital

Resumen del proyecto

El proyecto se ha desarrollado con el objetivo de investigar tecnologías innovadoras basadas en inteligencia artificial y computación cuántica para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en la industria naval. Se ha diseñado una herramienta cognitiva orientada a la economía circular y la reducción de la huella de carbono. Además, se ha dotado de Inteligencia Artificial y computación cuántica para optimizar el mantenimiento, la calidad y las operaciones. Esto ha permitido investigar un modelo de fabricación naval integrado e interoperable hasta conseguir su validación en un entorno piloto representativo.

Resultados obtenidos

El proyecto, desarrollado entre marzo de 2023 y junio de 2025, ha consolidado un marco integral de investigación, gestión y coordinación que ha garantizado la coherencia técnica, la eficiencia operativa y la consecución de todos los hitos planificados. Como resultado, se establecieron las bases metodológicas y estratégicas para impulsar la trazabilidad, sostenibilidad y circularidad en la industria naval, identificando los parámetros clave para orientar la innovación tecnológica. Entre los principales logros destaca el desarrollo de un **sistema experto híbrido cognitivo (HDI)**, que combina inteligencia artificial, razonamiento simbólico, aprendizaje automático y técnicas de computación cuántica para optimizar la circularidad y la reducción de la huella de carbono en procesos industriales. Asimismo, se generaron **modelos predictivos avanzados** aplicados al mantenimiento, la calidad y las alertas tempranas, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de anticipación ante incidencias. Otro de los hitos relevantes fue la creación de un **entorno digital multiagente interoperable**, diseñado para facilitar la integración, despliegue y explotación de las herramientas digitales inteligentes a lo largo de la cadena de valor naval. Finalmente, se llevaron a cabo **pruebas de concepto en entornos controlados de laboratorio**, que validaron la viabilidad técnica de las soluciones desarrolladas y permitieron comparar su rendimiento frente a métodos clásicos, híbridos y cuánticos. En conjunto, los resultados del proyecto sientan las bases para el escalado tecnológico hacia niveles TRL superiores y posicionan a la industria naval en la vanguardia de la digitalización, la sostenibilidad y la inteligencia artificial aplicada.

Conclusiones

El proyecto ha demostrado la viabilidad técnica y estratégica de aplicar inteligencia artificial híbrida y computación cuántica a la mejora de la circularidad y sostenibilidad en la industria naval. Se han desarrollado herramientas digitales inteligentes y entornos interoperables que optimizan la eficiencia y la trazabilidad de los procesos. Los resultados obtenidos consolidan una base sólida para su escalado industrial y la transición hacia una industria naval más digital, eficiente y sostenible.